

UMUMTA'LIM TIZIMIDA 7-8SINF O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING AMALIYOTDAGI HOLATI

Mamadjonova Nazirajon Anvarjon qizi

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari
Til va Tarjima fakulteti Lingvistika(ingliz tili)yo'nalishi 2-kurs magistranti
mamadjonovanazira8@gmail.com
+998917620297

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19347885>

Annatsiya: Ushbu tezisda umumta'lim maktablarida 7–8-sinf o'quvchilarining ingliz tilida nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish masalasi tahlil qilinadi. Bugungi kunda chet tilini o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda listening, speaking, reading va writing ko'nikmalarini bir vaqtning o'zida shakllantirishdir. Tezida Cambridge University Press nashriyoti tomonidan ishlab chiqilgan "Prepare" darsligi misolida, nutqiy faoliyat turlarini integratsiyalashgan shaklda rivojlantirish usullari ko'rib chiqiladi. Dialogik va monologik nutq mashqlari, interfaol topshiriqlar, mini loyihalar va rol o'yinlari orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasi mustahkamlanishi tahlil qilingan. Shuningdek, darslikning yutuqlari, kamchiliklari va metodik jihatlari ham ko'rsatib o'tilgan. Tezis natijalariga ko'ra, "Prepare" darsligi o'quvchilarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga samarali hissa qo'shadi, ammo monologik mashqlar va milliy madaniy kontekstni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha ishlar zarur.

Kalit so'zlar: nutqiy kompetensiya, kommunikativ yondashuv, dialogik nutq, monologik nutq, Prepare darsligi, 7–8-sinf.

Bugungi kunda chet tili o'qitishning amaliy vazifalaridan biri bu umumta'lim maktablarida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishdir. Nafaqat grammatik qoidalarni o'rganish balkim ularni real kommunikativ jarayonda ham ishlata olish muhim. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimida qo'llanilayotgan **7–8-sinf ingliz tili darsligida** (Prepare) o'quvchilarda **listening, speaking, reading va writing** ko'nikmalarini birday rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Mazkur darsliklarda nutqiy faoliyat turlari integratsiyalashgan holda berilgan bo'lib, bu holat nazariy jihatdan o'quvchilarning kommunikativ va nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim.

Avvalgi yillarda O'zbekiston Respublikasi umumta'lim maktablarida ingliz tili darslari asosan **Fly High** darsliklari asosida olib borilgan. Ushbu darsliklarda ko'proq **Grammar-Translation Method** metodikasiga tayanilgan bo'lib, unda

grammatika qoidalarini o'rganish va matnlarni tarjima qilishga katta e'tibor qaratilgan. Natijada o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish ko'proq kichik hajmdagi matnlarni o'qish va ularni ona tiliga tarjima qilish orqali amalga oshirilgan.[2]

O'zbekiston Respublikasi umumta'lim maktablarida 7-8-sinflarda ingliz tilini o'qitish uchun Cambridge University Press nashriyoti tomonidan ishlab chiqilgan "Prepare" darsliklar majmuasi qo'llaniladi. Ushbu darsliklar O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan.[1] Bundan maqsad kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani mustahkamlashdir. Ushbu kitobda barcha ko'nikmalarni (**Listening** - eshitib tushunish, **Speaking** - og'zaki ifoda etish, **Reading** - o'qish, **Writing** - yozma nutq, grammatika va lug'at) birday rivojlantirish uchun mashqlar tizilmasi bor. Har bir unitda real kontekstda qo'llanishga mo'ljallangan speaking mashqlari bor. Bundan tashqari speaking mashqlari tinglab tushinish, o'qish va yozish materiallari bilan integratsiyalashtirilgan holda rivojlantirish ko'zda tutilgan. Nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun dialogik, monologik nutq va interfaol topshiriqlar mavjud.

Har ikki sinf uchun mo'ljallangan darsliklarda har bir unit boshida mavzuga oid savollar yoki videomateriallar berilgan. Ushbu savollar o'quvchilarning mavzu yuzasidan fikr yuritishiga va o'zaro fikr almashishiga xizmat qiladi. Shuningdek, videomateriallarni tomosha qilish orqali o'quvchilar yangi mavzu bo'yicha dastlabki tasavvurga ega bo'ladilar hamda unit davomida o'rganiladigan asosiy g'oya va ma'lumotlarni anglab olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday yondashuv o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirish va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun talaygina mashqlar mavjud. Audio yoki mantlardan keyin albatta ular yuzasidan savollar mavjud. O'quvchilar javob berish orqali nafaqat nutqiy kompetensiyani rivojlantirishadi balkim turli real kontekstga mos mavzular yuzasidan bilimlarini oshirishadi. Prepare kitobidan foydalanishdan madsad ham shu. 4 ta ko'nikmalarni birlashtirgan holda nutqiy kompetensiyani va o'quvchilarning yoshiga mos bo'lgan bilimlarni ulashish. 7-sinflar uchun dialogik nutqqa juftlikda savol-javob, qisqa suhbatlar yoki kundalik vaziyatlarga oid diologlar mavjud.

Misol 1

Unit 1 "Sports and games" mavzusi bo'yicha 2 mashqda savollar berilgan: In pairs, ask and answer the questions.

1 Which of the sports do you do in teams (a group of people)? Which do you do alone (just one person)?

2 Which of the sports can you do both in teams and alone?

3 Which of these sports do you do?

4 Do you prefer team sports or sports you do alone? Why Bu o'quvchilarni faol muloqotga jalb qiladi.[3] 8-sinflarda bu biroz murakkablashidi. Dialogik nutq oddiy savol-javobdan **fikr almashish va bahs** darajasiga ko'tariladi. Har bir unitda: juftlikda muammoli savollar asosida suhbat, guruhli muhokamalar, "agree / disagree" tipidagi dialoglar mavjud. Bunda o'quvchilarning shunchaki nutqiy kompetensiyasi emas balkim **nutqni rejalashtirish, tinglash va javobni moslashtirish** ko'nikmalarini ham rivojlanadi. Misol 2 School can be fun unitida "My perfect school" mavzusi yuzasidan fikr almashishadi.[4] 7-sinflarda monologik mashqlar esa kichik taqdimotlar, shaxsiy fikr hamda hissiyotlarni rasm yoki vaziyatni tasvirlash orqali ifoda etish. Har bir unit boshida unit mavzusi boyicha savollar berilgan.

Misol 3

Unit 2 da About you bo'limida:

What time does your alarm go off on a school day?

What do you do in the morning before you go to school? kabi savollarga o'quvchilar javob berishadi.[3] 8-sinf o'quvchilari asosan 5-6 gapdan iborat qisqa bayonotlar yoki mini prizintatsiyalar qilishadi. Bu ularning nutqiy mustahkamlikka erishishlariga yoradam beradi. Misol uchun Amazing animals unitida 4-mashqda rasmlar bo'yicha gapirish berilgan. Look at the photos on page 95. Are these wild animals, pets or farm animals? [4]

Prepare darsligida interfaol topshiriqlar o'quvchini faqat tinglovchi emas, balki faol muloqot ishtirokchisi sifatida shakllantirishga qaratilgan. Darslikda rolli o'yinlar, intervyu, juftlik va guruh muhokamalari kabi kommunikativ mashqlar keng qo'llanadi. Masalan, o'quvchilar juftlikda intervyu tayyorlab, uni sinf oldida role-play shaklida namoyish etishlari tavsiya etiladi. Bunday topshiriqlar o'quvchilarning fikr almashish, muhokama qilish va o'z nuqtai nazarini ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradi.[5]

Ushbu kitobning Student's book va Work booki mavjud. Nutqiy kompetensiyani rivojlantirish uchun asosiy mashqlar Student's book kitobida berilgan. 7 -sinf kitobida 10 ta yangi mavzular bo'yicha unit, 1ta kirish va 2 ta takrorlash berilgan.Ular : Get started, Sports and Games, This is my day, Great sounds, It was awesome, Moments in history, What a great job, An exciting trip,

favourite places, Clothes and fashion, Buying things. Har bir mavzuda nutqiy kompetensiya bo'yicha yetarlicha mashqlar mavjud. 8-sinf kitobida ham 10 ta yangi mavzular va 3 ta takrorlash mavjud. Ular: Eating out, The latest technology, Healthy bodies, Getting around town, Mysteries in nature, Amazing animals, What are you watching?, Magazines and books, School can be fun!, Families. [3,4]

Ushbu kitobni kamchiliklari va yutuqlariga keladigan ular talaygina. Yuqorida ta'kidlangandek ushbu kitob **kommunikativ va kompetensiyaviy yondashuv** asosida tuzilgan. Unda nutqiy faoliyat turlari (listening, speaking, reading, writing) integratsiya holatida beriladi. Bunda o'quvchilar tilni faqatgina bilim emas balkim aloqa vositasi sifatida ham o'rqnashadi. Bundan tashqari darslik mavzulari 7-8-sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlariga mos tanlangan (oila, do'stlik, maktab, qiziqishlar, kundalik hayot, texnologiya, hayvonlar). Darslikda **dialogik nutqni rivojlantirishga qaratilgan interfaol topshiriqlar** (pair work, role play, group discussion) yetarli darajada mavjud. Bu mashqlar o'quvchilarda suhbatni boshlash, davom ettirish va yakunlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Avval aytilganidek kitob CEFR talablari mos. Nutqiy kompetensiyani bosqichma bosqich rivojlantirish. Leksik va Grammatik materiallar nutqiy vazifalar bilan uyg'unlikda berilgan.

Kamchiliklariga keladigan bo'lsak nutqiy faoliyat oid mashqlarning kata qismi dialogik mashqlar. Monologik nutqqa oid mashqlar nisbatan kamroq. Bundan tashqari mashqlarning kata qismi reproduktiv harakterga ega. Bunda o'quvchilar asosan tayyor namunalar asosida gapiradi. Bu esa ularni mustaqil va tanqidiy fikr bildirishlarini cheklashi mumkin. Milliy madaniy konteksdagi materiallar ham yetarli emas. Bunda o'quvchilar o'z va xorijiy madaniyatlarni taqqoslay olish imkoniyatlari kam. Bu ularning madaniyatlararo kompetensiyasi to'liq shakllanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ushbu kamchiliklarni integrativ va interfaol metodlar orqali to'ldirish nutqiy kompetensiyani samarali rivojlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Use of the "Prepare" textbook series in teaching English in Uzbekistan schools. Jizzakh State Pedagogical University, 2024.
2. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
3. Prepare Grade 7 Student's Book: darslik / E. Heyderman, P. May. – Toshkent: Cambridge University Press; O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, 2021. – 160 b.

4 Prepare Grade 8 Student's Book: darslik / J. Kosta, M. Williams. – Toshkent: Cambridge University Press; O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi, 2021. – 168 b.

5. Styring J., Tims N., Capel A. Prepare! Student’s Book. – Cambridge: Cambridge University Press.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

